

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SPORT VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT
UNIVERSITETI**

MINISTRY SPORTS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

**UZBEK STATE UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND
SPORTS**

**«YENGIL ATLETIKA SPORT TURI BO‘YICHA KO‘P YILLIK
TAYYORGARLIK TIZIMIDA YUQORI MALAKALI
SPORTCHILARNING MASHG‘ULOT JARAYONLARINI
BOSHQARISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA YECHIMLARI»
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI
20-SENTYABR, 2025-YIL**

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
«CURRENT PROBLEMS AND SOLUTIONS FOR MANAGING
THE TRAINING PROCESS OF HIGHLY QUALIFIED ATHLETES IN
THE LONG-TERM SYSTEM OF TRAINING IN ATHLETICS»
SEPTEMBER 20, 2025**

CHIRCHIQ – 2025

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SPORT VAZIRLIGI

O‘ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI

**MINISTRY SPORTS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
UZBEK STATE UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS**

**«YENGIL ATLETIKA SPORT TURI BO‘YICHA KO‘P YILLIK
TAYYORGARLIK TIZIMIDA YUQORI MALAKALI
SPORTCHILARNING MASHG‘ULOT JARAYONLARINI
BOSHQARISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA YECHIMLARI»
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI
20-sentyabr, 2025-yil, Chirchiq shahri.**

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
«CURRENT PROBLEMS AND SOLUTIONS FOR MANAGING THE
TRAINING PROCESS OF HIGHLY QUALIFIED ATHLETES IN THE
LONG-TERM SYSTEM OF TRAINING IN ATHLETICS»
September 20, 2025, Chirchik.**

CHIRCHIQ – 2025

“Yengil atletika sport turi bo‘yicha ko‘p yillik tayyorgarlik tizimida yuqori malakali sportchilarning mashg‘ulot jarayonlarini boshqarishning dolzarb muammolari va yechimlari” xalqaro ilmiy-amaliy anjumani to‘plami. – Chirchiq: 2025. – 470 b.

Tashkiliy qo‘mita:

R.M.Matkarimov	Rektor, rais
Sh.Sh.Gaziyev	Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, rais o‘rinbosari, a‘zo
E.T.Raxmanov	O‘quv ishlari bo‘yicha prorektor, a‘zo
Sh.S.Mirzanov	Yoshlar masalalari va ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, a‘zo
J.Sh.Zarifboyev	Xalqaro hamkorlik bo‘yicha prorektor, a‘zo
A.B.Jumaniyazov	O‘zDJTSU, Ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo‘limi boshlig‘i, a‘zo
I.R.Soliyev	O‘zDJTSU, Yengil atletika nazariyasi va uslubiyati kafedrasini mudiri, a‘zo
M.S.Olimov	O‘zDJTSU, Yengil atletika nazariyasi va uslubiyati kafedrasini professori, a‘zo
A.M.Баратов	O‘zDJTSU, Yengil atletika nazariyasi va uslubiyati kafedrasini professori, koordinator, a‘zo
R.A.Burnashev	O‘zDJTSU, Yengil atletika nazariyasi va uslubiyati kafedrasini professori, a‘zo
K.T.Shakirjanova	O‘zDJTSU, Yengil atletika nazariyasi va uslubiyati kafedrasini professori, a‘zo
L.V.Smurigina	O‘zDJTSU, Yengil atletika nazariyasi va uslubiyati kafedrasini professori, a‘zo
B.Sh.Xaydarov	O‘zDJTSU, Yengil atletika nazariyasi va uslubiyati kafedrasini dotsenti, a‘zo
I.I.Mirzatillayev	O‘zDJTSU, Yengil atletika nazariyasi va uslubiyati kafedrasini dotsenti, a‘zo
F.M.Karimov	O‘zDJTSU, Yengil atletika nazariyasi va uslubiyati kafedrasini dotsenti, a‘zo
I.D.G‘aniboyev	O‘zDJTSU, Yengil atletika nazariyasi va uslubiyati kafedrasini dotsenti, a‘zo
B.O.Aqmonov	O‘zDJTSU, Yengil atletika nazariyasi va uslubiyati kafedrasini dotsenti, a‘zo
N.V.Asanova	O‘zDJTSU, Yengil atletika nazariyasi va uslubiyati kafedrasini dotsenti, a‘zo
D.N.Xolbekova	O‘zDJTSU, Yengil atletika nazariyasi va uslubiyati kafedrasini dotsenti, a‘zo
I.Sarimsoqov	O‘zDJTSU, Jamoatchilik bilan aloqalar bo‘limi boshlig‘i, a‘zo

Xalqaro ilmiy-amaliy anjumanining materiallari to‘plamida jismoniy tarbiya va sport sohasida xorij va mahalliy yetakchi mutaxassislarning yuqori malakali yengil atletikachilarni hamda sport turlari bo‘yicha sportchilarni tayyorgarligini rivojlantirish va takomillashtirish yo‘llari, “Yengil atletika bo‘yicha yuqori malakali sportchilar tayyorlashning zamonaviy yutuqlari”, “Bolalar va o‘smirlar bilan o‘tkaziladigan yengil atletika mashg‘ulotlarining muammo va yechimlari”, “Para yengil atletikaning rivojlanishi, istiqbolli rejaları va muammolari” va “Sport bilan shug‘ullanuvchilarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishda yengil atletika mashg‘ulotlarining o‘rini” yo‘nalishlarida mavjud muammoga yechim va sohani rivojlantirish istiqbollari bag‘ishlangan tadqiqotlar muhokamasi o‘rin olgan.

To‘plamda nashr etilgan maqolalardagi ma‘lumotlarning haqqoniyligiga mualliflar mas‘uldirlar.

Mas‘ul muharrir:

p.f.f.d. (PhD), dotsent, I.R.Soliyev

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Kengashining qaroriga asosan nashrga tavsiya etildi.

- 2.Қосимов Б. *Спортчи организмнинг тикланиш жараёнлари*. – Тошкент: “Илм-зиё”, 2020. – 178 б.
- 3.Муродова Н. *Жисмоний тарбия ва спорт физиологияси*. – Тошкент: “Фан”, 2019. – 240 б.
- 4.Bompa T., Haff G. *Periodization: Theory and Methodology of Training*. – 6th ed. – Champaign, IL: Human Kinetics, 2019. – 400 p.
- 5.Kraemer W. J., Fleck S. J. *Optimizing Strength Training: Designing Nonlinear Periodization Workouts*. – Champaign: Human Kinetics, 2007. – 310 p.
- 6.Matveyev L. P. *Fundamentals of Sports Training*. – Moscow: Progress Publishers, 1981. – 285 p.
- 7.Назаров И. *Кураш спорт турларида машгулот самарадорлигини ошириш йўллари*. – Самарқанд: СамДУ нашриёти, 2021. – 190 б.

BASKETBOLCHI TALABA-QIZLARNING UMUMIY VA MAXSUS JISMONIY TAYYORGARLIGINI OSHIRISHGA QARATILGAN MASHQLAR BLOKINI QO‘LLASH SAMARADORLIGI

**Mustaqil izlanuvchi Kurbanova Nafosat Sadullayevna
O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti,
Chirchiq shahri, O‘zbekiston**

Annatsiya: mazkur tezisda basketbolchi talaba-qizlarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligini oshirishga qaratilgan mashqlar blokini qo‘llash mexanizmini amalga oshirish bilan bog‘iliq ma‘lumotlar batafsil yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Basketbolchi talaba-qizlar, jismoniy sifatlar, mashqlar bloki, mexanizm, jismoniy tayyorgarlik, tezkorlik, kuch, sakrash qobiliyatlari.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БЛОКА УПРАЖНЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ ОБЩЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ-БАСКЕТБОЛИСТОВ

**Самостоятельный соискатель Курбанова Нафосат Садуллаевна
Государственная физкультура Узбекистана
и спортивный университет,
г. Чирчик, Узбекистан**

Аннотация: в данном тезисе подробно освещены сведения, связанные с реализацией механизма применения блока упражнений, направленных на повышение общей и специальной физической подготовленности студенток-баскетболисток.

Ключевые слова: Студентки-баскетболистки, физические качества, блок упражнений, механизм, физическая подготовка, скорость, сила, прыжковые способности.

EFFECTIVENESS OF THE APPLICATION OF THE EXERCISE BLOCK AIMED AT INCREASING THE GENERAL AND SPECIAL PHYSICAL TRAINING OF BASKETBALL STUDENT GIRLS

**Independent researcher Kurbanova Nafosat Sadullayevna
State Physical Culture of Uzbekistan
and sports university,
Chirchik city, Uzbekistan**

Annotation: this thesis details the implementation of the mechanism for applying a block of exercises aimed at improving the general and special physical fitness of female basketball players.

Keywords: female basketball players, physical qualities, exercise block, mechanism, physical training, speed, strength, jumping abilities.

Kirish. Basketbolchi-talaba qizlar jismoniy tayyorgarligining yillik tayyorgarlik mashg'ulotlari jarayonida tashkil topishiga hamda musobaqalar davrida barqaror ushlab turilishiga ta'sir etuvchi omillar deyarli hisobga olinmasligi asosiy sabablardan biri sanaladi [1, 3].

Basketbolchi-talaba qizlar jismoniy tayyorgarligini oshirish jarayonida asosan jismoniy sifatlarni ixtisoslikka xos darajada rivojlantirish hamda funksional tayyorgarlikni oshirish bilan uzviy bog'liqlikda olib borish bunda sportchilarning shaxsiy individual hoilatlaridagi sezlarni o'zgarishlarga muvofiq yuklamalarni tabaqalashtirgan hilda qo'llashga e'tibor qaratish alohida hamiyat kasb etadi [2, 4].

Tadqiqotning maqsadi. Basketbolchi-talaba qizlar jismoniy tayyorgarligini, yillik tayyorgarlik mashg'ulotlarda oshirish bo'yicha anketa so'rovnomasi o'tkazish orqali o'rganish va tahlil qilish hisoblanadi.

Tadqiqot ishining vazifalari:

- basketbolchi talaba-qizlar jismoniy tayyorgarligiga ta'sir etuvchi omillar yuzasidan ilmiy-uslubiy adabiyotlarni o'rganish va tahlil qilish;
- basketbolchi-talaba qizlar jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishda yillik tayyorgarlik mashg'ulotlarida ixtisoslikka xos tizimli yondashuv asosida maxsus mashqlar blokini qo'llash va uning samaradorligini asoslashdan iborat.

Tadqiqot natijalari va ularni muhokama qilish. Basketbolchi talaba-qizlarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligini oshirish uchun yetakchi tezkorlik, chaqqonlik va tezkor-kuch jismoniy sifatlarni rivojlantirishga qaratilgan mashqlar blokini multidisiplinar tabaqalashtirilgan holda (oddiydan-murakkabga tomon bosqichli o'zlashtirib borish kabi) qo'llash hisobiga bellashuv davomida o'yin shiddatini barqaror ushlab turish va natijaviy yakunlash ko'rsatkichlari oshirilgan (1-rasmga qarang).

Basketbolchi talaba-qizlarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligini oshirishga qaratilgan mashqlar blokini qo'llash mexanizmi modeli asosida mashg'ulotlar jarayoni tashkil etilsa turli murakkablikdagi zarbalarni mashg'ulot va musobaqa vaziyatlarida yuzga keladigan murakkab holatlarda ishonchli va aniq texnik-taktik harakatlarni ijro etish va bellashuvlarni natijaviy yakunlashga xizmat qiladi.

1-rasm. Basketbolchi talaba-qizlarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligini oshirishga qaratilgan mashqlar blokini qo'llash mexanizmi

Basketbolchi talaba-qizlarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligini oshirishga qaratilgan mashqlar blokini qo'llash mexanizmining tarkibi quyidagilarni tashkil etadi:

1. Umumiy jismoniy tayyorgarlik.
2. Maxsus jismoniy tayyorgarlik.

Umumiy jismoniy tayyorgarlik quyidagi tarkibiy qismlarga bo'linadi:

1. Jismoniy tayyorgarlik bazasini shakllantirish-o'z ichiga harakatlarni standart takrorlash va harakatlarni turli sur'atlarda takrorlash kabi vazifalarni oladi.

2. Ixtisoslikka xos jismoniy sifatlarni rivojlantirish-o'z ichiga asosiy jismoniy sifatlarni rivojlantirish va qo'shma jismoniy sifatlarni rivojlantirish vazifalarini oladi.

3. Jismoniy tayyorgarlikni ta'minlovchi funksional imkoniyatlarni oshirish-o'z ichiga NOT(nafas olish tizimi) imkoniyatlarini oshirish va YQTT (Yurak qon-tomir tizimi) imkoniyatlarini oshirish vazifalarini oladi.

4. Umumiy jismoniy tayyorgarlikni to'liq namoyish etish- oddiy harkatlarni bajarish va murakkab harakatlarni bajarish vazifalarini o'z ichiga oladi.

Maxsus jismoniy tayyorgarlik quyidagi tarkibiy qismlarga bo'linadi:

1. Maxsus jismoniy tayyorgarlik bazasini shakllantirish-o'z ichiga harakatlarni bo'lib bajarish va harakatlarni yaxlit bajarish vazifalarini oladi.

2. Ixtisoslikka xos maxsus harakat tayyorgarligini oshirish-o'z ichiga to'p bilan bajariladigan mashqlar va to'psiz bajariladigan mashqlarni oladi.

3. Maxsus jismoniy tayyorgarlik bazasini texnik tayyorgarlikni oshirishga yo'naltirish-standart vaziyatlarda ishlash va nostandart vaziyatlarda ishlashlarni oladi.

4. Maxsus jismoniy tayyorgarlikni to'liq namoyish etish- yakkalikda bajariladigan mashqlar va sherik bilan bajariladigan mashqlarni o'z ichiga oladi.

Ushbu mexanizmni natijasi sifatida basketbolchi talaba-qizlarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligini oshirishga qaratilgan mashqlar blokini qo'llash mexanizmi modeli asosida mashg'ulotlar jarayoni tashkil etilsa turli murakkablikdagi zarbalarni mashg'ulot va musobaqa vaziyatlarida yuzaga keladigan murakkab holatlarda ishonchli va aniq texnik-taktik harakatlarni ijro etish va bellashuvlarni natijaviy yakunlashga xizmat qilishini aytishimiz mumkin.

1-jadval

Basketbolchi talaba-qizlarning maxsus jismoniy tayyorgarligini oshirishga qaratilgan mashqlar bloki

T/r	Mashqni bajarish texnikasi	Takror-lashlar soni	Dam olish intervali	Tashkiliy-uslubiy ko'rsatmalar
UMUMIY JISMONIY TAYYORGARLIK BAZASINI SHAKLLANTIRISH BLOKI				
1.	Joyida yugurish (tezlikda)-gavda tik, oyoqlar yelka kengligida, navbatma-navbat tizzalarni ko'tarib yuguriladi, ammo joyidan siljmaydi.	30-45 soniya	30 soniya	Gavda tik, qo'llar faol harakatda bo'lsin
2.	Tirsaklar bilan yerga suyanib plank- Tirsaklar yerda, to'g'ridan-to'g'ri yelka	3 to'plam × 30 soniya	30-60 soniya	Qorin muskullarini tarang ushlash

	ostida joylashgan, bilaklar to'g'ridan-to'g'ri oldinga qaragan. Oyoqlar bir oz ochilgan (son kengligida), barmoqlar uchida turgan bo'lishi kerak.			
3.	Sakrab o'tirib-turish –oyoqlar yelka kengligida ochilgan, qo'llar tana yonida yoki ko'krak qafasi oldida(muvozanat uchun). Tizzalarni tezda to'g'rilab, kuch bilan yuqoriga sakrash kerak.	3 to'plam × 10–12 marta	45 soniya	Yengil tushish, tizzalar yumshoq bo'lsin
4.	Yugurib to'xtash (start-stop) -yugurishda tezlikni o'zgartirish, tez to'xtash va qayta harakatga kelishni o'rgatishga mo'ljallangan mashqdir.	4–6 marta × 10–15 metr	45	Start kuchli, to'xtash keskin
5.	Orqaga va yon tomonga yurish - tana to'g'ri, yelkalar orqaga tortilgan, ko'zlar oldinda, oyoqlar elkalar kengligida ochiq.	3 to'plam × 20 metr	30	Og'irlik markazini ushlab turish
MAXSUS JISMONIY TAYYORGARLIK BAZASINI SHAKLLANTIRISH BLOKI				
Maqsad: Basketbolchi talaba-qizlarning tezkorlik, kuch, chidamlilik, muvozanat, koordinatsiya va sakrash qobiliyatlarini rivojlantirish orqali ularning maxsus jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirish.				
Tezkorlikni rivojlantiruvchi mashqlar				
1.	Qisqa masofaga yugurish (10–20 m) - Startdan portlab chiqish, tana oldinga egilgan	5–6 marotaba	Har yugurishdan keyin 30–40 soniya	Boshlang'ich holatda tana oldinga egilgan bo'ladi. Oldingi oyoq chiziq ustida, orqa oyoq biroz orqada va bukilgan holatda.
2.	“Zig-zag” yugurish - 5–6 to'siq oralig'ida yon tomonga egilib yugurish.	4–5 marta	1 daqiqa	Iloji boricha tez bajarish.
3.	Reaksiya mashqi (signal bilan yugurish)	8–10 marta	Har signaldan keyin 20–30 soniya	Murabbiy signal berganda yugurish
4.	Tez start (tez yugurish)-boshlang'ich holatda tayyor turib, signal bilan maksimal tezlikda 20-30 metr yugurish	6-8 marta	1 daqiqa	Harakatni tekshirish uchun murabbiy nazorati zarur.
5.	Yonma-yon tez yugurish - 10-15 metr masofada yonma-yon harakat bilan maksimal tezlikda yugurish. To'p bo'lmasa ham mumkin.	5 yondashuv	Har yondashuv orasida 30-40 s	Yassi va toza maydonda bajarish.
SAKRASH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH				
1.	Vertikal sakrash (2 oyoq bilan)	3 to'plam, har birida 10 ta	Har to'plamdan keyin 1 daqiqa	Qo'llar bilan quvvat berib sakrash
2.	Bosqichma-bosqich sakrash (skameykaga)	3 to'plam, har biri 8–10 marta	1–1,5 daqiqa	Navbat bilan oyoqlarni almashtirib bajarish
3.	Yugurib kelib sakrash (halqaga yaqin)	4 to'plam, 6–8 marta	1 daqiqa	To'xtamasdan yugurib kelib sakrash

4.	Sakrash va qo‘l bilan tepish-vertikal sakrash bilan birga, yuqoriga chiqqanda qo‘l bilan basketbol to‘pini tepish harakati	3-4 yondashuv, 8-10 takror	1-1,5 daqiqa	Qo‘l va bilak mushaklari oldindan tayyorlanishi kerak
5.	Oyoq tizzadan bukilgan holda sakrash -tizzalar bukilgan holda sakrash, erga yumshoq tushish, tanani muvozanatda ushlab turish.	3 yondashuv, 10-12 takror	1-1,5 daqiqa	To‘g‘ri texnikaga e‘tibor berish, oyoqlarni jarohatlardan saqlash uchun yumshoq yuzada bajarish
KUCH MASHQLARI (TANANI UMUMIY MUSTAHKAMLASH UCHUN)				
1.	Plank (statik ushlab turish)	3 marotaba, 30–45 soniya	30 soniya	Gavda to‘g‘ri, qorin tortilgan
2.	Polga tayangan holda qo‘llarni bukib-yozish	3 to‘plam, 10–12 marta	1 daqiqa	Tirsakni orqaga bukib, to‘liq ochmaslik
3.	Qorin muskullari uchun mashq (crunch)	3 to‘plam, 15–20 marta	1 daqiqa	Yelkalarni polga tegizmasdan ko‘tarish

Ushbu mexanizmni natijasi sifatida basketbolchi talaba-qizlarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligini oshirishga qaratilgan mashqlar blokini qo‘llash mexanizmi modeli asosida mashg‘ulotlar jarayoni tashkil etilsa turli murakkablikdagi zarbalarni mashg‘ulot va musobaqa vaziyatlarida yuzaga keladigan murakkab holatlarda ishonchli va aniq texnik-taktik harakatlarni ijro etish va bellashuvlarni natijaviy yakunlashga xizmat qilishini aytishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.A.Pulatov., F.V.Ganiyeva., B.M.Miradilov., D.T.Xusanova., F.A.Pulatov. Basketbol nazariyasi va uslubiyati. Darslik. Sano-standart. T.:2017. 348 b.
2. Axmedov A.X., Jumayev R.R. Sport mashg‘ulotlari nazariyasi va metodikasi. – T.: 2019. –B.26-27.
3. Kafarov R. "Jismoniy tarbiya va sport mashg‘ulotlarini tashkil etish", Toshkent, 2020. – B.77-28.
4. Bompa T., Carrera M. Periodization Training for Sports, Human Kinetics, 2005. –pp. 12-17.
5. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте, М.: Физкультура и спорт, 2013. –С.96-97.
6. Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги. “Basketbol darslarini o‘qitish metodikasi”. O‘quv qo‘llanma, Toshkent, 2021. –B.31-32.
7. Kurbonova N.S. Jismoniy tarbiyaning nazariy asoslari. “O‘zbek-kitobsavdo-nashriyot” NMIU. O‘quv qo‘llanma. T.,-2020. 108 b.

UMUMIY O‘RTA TA‘LIM MAKTABLARIDA JISMONIY TARBIYA DARSLARINI USTUVOR YO‘NALISHADA TASHKIL QILISH

Kurbonov Doniyorjon Tojimatovich.

Toshkent shahar sport boshqarmasi Mintaqalarda sport maktablarini muvofiqlashtirish va rivojlantirish shu‘basi boshlig‘i

Dorlzarbli: O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-2030 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishlari “Harakatlar

Jumanov B.M. YOSH DZYUDUCHILARNING FUNKSIONAL HOLATINI O'RGANISH UCHUN MAXSUS TESTLARDAN FOYDALANISH TARTIBI.....	346
Jurayev I.B. THE METHODOLOGY OF DEVELOPING THE PHYSICAL QUALITIES OF ALPINE SKIERS IN THE TRAINING GROUP.....	348
Kamardinov B. Azimqulova Sh. MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARNI YENGIL ATLETIKA ELEMENTLARI ORQALI HARAKAT FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH.....	332
Kamardinov B. Azimqulova Sh. YENGIL ATLETIKA BO'YICHA DUNYONING MASHHUR REKORDLARI.....	355
Karimberdiyev D.E. ERKIN KURASHNING JISMONIY VA RUHIY RIVOJLANISHGA TA'SIRI.....	358
Karimberdiyev D.E. ERKIN KURASHNING TARIXI VA UNING BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.....	361
Karimberdiyev D.E., Usmonov S.E. YUNON-RUM KURASHI TARIXI, RIVOJLANISHI VA ZAMONAVIY SPORTDAGI O'RNI.....	363
Karimberdiyev D.E. ERKIN KURASHDA SPORTCHILARNING MASHG'ULOTDAN KEYINGI TIKLANISH BOSQICHLARI.....	366
Kurbanova N.S. BASKETBOLCHI TALABA-QIZLARNING UMUMIY VA MAXSUS JISMONIY TAYYORGARLIGINI OSHIRISHGA QARATILGAN MASHQLAR BLOKINI QO'LLASH SAMARADORLIGI.....	369
Kurbonov D.T. UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARIDA JISMONIY TARBIYA DARSLARINI USTUVOR YO'NALISHDA TASHKIL QILISH.....	373
Mannonov J.A CHUQURLASHTIRILGAN IXTISOSLIK BOSQICHIDAGI YOSH TAEKVONDOCHILARNI MAXSUS CHIDAMLILIGINI RIVOJLANTIRISH USLUBIYATI.....	376
Mannonov J.A YOSH TAEKVONDOCHILARNI TEXNIK-TAKTIK TAYYORGARLIGI JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH USULLARI.....	378
Matnazarov X.Yu. SUV SPORTI TURLARIDA SPORTCHILAR ZAHIRASINI TAYYORLASHNING ILMIY-USLUBIY TA'MINOTINI TAKOMILLASHTIRISH.....	381
Maxkamov Sh.B. KURSANTLARNING YILLIK JISMONIY MASHG'ULOT NATIJALARI TAHLILI.....	386
Maxkamov Sh.B. HARBIY KURSANTLARNING MAXSUS JISMONIY TAYYORGARLIGINI BAHOLASH.....	390
Nigmatov I.M. YUNON-RIM KURASHCHILARINING MASHG'ULOTDA TEXNIK TAYYORGARLIK DARAJASINI OSHIRISH.....	392
Nurmamatova S.Q. FUTBOLCHI QIZLARDA EMOTSIONAL HOLATLARNING KELIB CHIQUISH SABABLARINI ANIQLASH VA BARTARAF ETISH YO'LLARI.....	396
Nurmamatova S.Q. 11-12 YOSHLI FIGURALI UCHUVCHILARDA PSIXOLOGIK TAYYORGARLIKNI RIVOJLANTIRISHDA YONDASHUV USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	398